

ӨСІМДІКТЕРДІ КЛОНДЫҚ МИКРО КӨБЕЙТУ

САГИТОВА МЕРУЕРТ
ТӨРЕБЕК ЖАНАР

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті.

Ғылыми жетекшісі: **ЖАПАРКУЛОВА ГУЛШАТ БӨЛЕГЕНҚЫЗЫ**
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада өсімдіктердің клондық микро көбейту әдістерінің заманауи технологиялық ерекшеліктері мен олардың ауыл шаруашылығында маңызы қарастырылады. *In vitro* жағдайында өсімдіктерді жетілдіріп көбейтудің негізгі кезеңдер, қоректік ортаның құрамы және өсу реттегіштерінің әсері сипатталған. Зерттеу барысында генетикалық біркелкілік және сау көшет материалдарын алудың тиімді жолдарына талдау жасалады.

Түйін сөздер: қоректік орта, клон, культивирлеу, фитогормон

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығын қарқындатудың маңызды шарты — өсімдіктердің жоғары сапалы, вирустан таза көшет материалын алу. Осы мақсатта қолданылатын өсімдіктерді клондық микрокөбейту әдісі дәстүрлі тәсілдермен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие. Бұл технология өсімдіктің генетикалық біркелкілігін сақтауға және қысқа мерзімде миллиондаған сау көшеттер алуға мүмкіндік береді. Көптеген елдерде бұл технология қазірдің өзінде коммерциялық негізге ие болды. «Клон» термині (грек тілінен *clon* — «өркен») вегетативті жолмен көбейтілетін өсімдіктер үшін 1903 жылы Уэббермен ұсынылған. Вегетативті жолмен, жыныссыз көбейтілетін өсімдік ұрпақтары жеке дара болып табылмайды, олар әдеттегі мағынада — клондар болып саналады. Олар аналық дарақпен де, өзара бір-бірімен де ұқсас (идентичные) болып келеді. Осылайша, клондық микрокөбейту — бұл бастапқы өсімдікке ұқсас өсімдіктерді жыныссыз жолмен тез алу үшін *in vitro* техникасын қолдану болып табылады. *in vitro* жағдайында өсімдік жасушаларын, ұлпалары мен мүшелерін культивирлеуге арналған қоректік орталардың алуан түрлілігі бар. Олардың ішіндегі ең танымал, әмбебап және жиі қолданылатындары: Мурасиге мен Скуг (МС) ортасы және оның модификациялары, Гамбург ортасы (В5), Блейдз ортасы, Уайт ортасы, Шенк-Хильдебрандт (ШХ) ортасы және т.б. Жаңа өсімдік нысанын *in vitro* дақылына енгізу немесе морфогенездің әртүрлі жолдарын айқындау үшін қоректік ортаның құрамын эмпирикалық жолмен (тәжірибелік негізде) іріктеп алу қажет.[4,2]

Ұлпаларды дайындау. Зерттеу нысаны ретінде *Nicotiana tabacum* (Wisconsin 38 сорты) темекі өсімдігінің өзек паренхимасы мен каллус ұлпалары қолданылды. Сабақтар жылыжайда өсірілген биіктігі 1 метрлік өсімдіктерден кесіп алынды. Жапырақтарынан тазартылған сабақтар 95% этанолмен өңделіп, ұзындығы 5-7 см цилиндрлерге бөлінді. Бұл ретте сабақтың ұшынан 10 см төмен орналасқан 15 сантиметрлік аймағы ғана пайдаланылды. Өзек паренхимасы стерильді №2 тығын бұрғысымен (cork borer) бөліп алынып, қалыңдығы 2 мм, салмағы шамамен 50 мг болатын дискілерге кесілді. Контаминацияның алдын алу үшін цилиндрлердің шеткі бөліктері (0,5 см) пайдаланылмады. Әрбір культуральді құтыға үш дискіден, олардың бір беті ортамен тығыз жанасатындай етіп отырғызылды. Сондай-ақ, тәжірибеде 4-5 апталық қордағы дақылдардан алынған тығыз, ақ каллус ұлпалары (40-50 мг) қолданылды.

Меристема культурасы. Өркеннің ең шеткі ұшын өсіру әдісі өсімдіктерді вирустық инфекциялардан тазарту техникасы ретінде қолданылады. Экспланттар төбелік (апикальді) немесе бүйірлік бүршіктерден бөлініп алынады. Олар тек апикальді меристемадан және бір немесе екі жапырақ бастамасынан тұратын өте кішкентай сабақ ұшын (ұзындығы 0,2-1,0 мм) құрайды. Өркендер культурасы немесе өркен ұштарының культурасы. Сабақтың ірі ұштарын

немесе бүйірлік бүршіктерді (ұзындығы 5-тен 10 мм-ге дейін немесе бөлінбеген бүршіктерді) өсіру өсімдіктерді көбейтудің өте сәтті әдісі ретінде қолданылады.

Типтік қос жарнақты өсімдіктің өркен ұшындағы экспланттардың екі түрінің мөлшері мен салыстырмалы орналасады. Буын (node) культурасы — өркен культурасының бір бейімделген түрі болып табылады. In vitro жағдайында көбею процесіне өсімдіктің генотипі, бастапқы өсімдіктің жасы, эксплантты оқшаулаудың маусымдылығы, сондай-ақ бастапқы экспланттың өлшемі айтарлықтай әсер етеді.

Генетикалық және физиологиялық факторлар Культивирленетін ұлпалар мен мүшелердің морфогенетикалық әлеуетіне ең күшті әсерді генетикалық факторлар тигізеді. Мәселен, қос жарнақты шөптесін өсімдіктердің регенерацияға (қайта қалпына келуге) қабілеттілігі дара жарнақты өсімдіктерге қарағанда жоғары болады.

Гормоналды факторлар және қоректік органның рөлі Көптеген жағдайларда зерттеушілер Мурасиге мен Скуг (МС) ортасына басымдық береді. Бұл органның басты ерекшелігі — құрамындағы бейорганикалық азоттың жоғары концентрациясы. Азот қоректік органның ажырамас және алмастырылмайтын элементі болып табылады. Өсімдіктердің морфогенетикалық әлеуетінің жүзеге асуы көбіне азоттың түріне (нитратты немесе аммонийлі) және оның концентрациясына байланысты.[1,5,3]

Ф.Скугтың ауксин метаболизмі мен физиологиясын зерттеудегі іргелі еңбектері. Фолке Скуг өзінің ғылыми қызметінде ауксиндердің физиологиялық рөлін анықтауда өте маңызды үлес қосты. 1954 жылы Америкалық өсімдік физиологтары қоғамының Стивен Хейлз сыйлығын алған кезде, оның ауксин физиологиясы мен өсімдік ұлпаларының дамуындағы еңбегі ерекше атап өтілді. Скуг өзінің алғашқы зерттеулерінде ауксин белсенділігін тек өсімдік ұшынан (колеоптиль) ғана емес, басқа да мүшелерден алуға болатынын дәлелдеді. Скугтың ең маңызды ашылуларының бірі — апикальды доминанттылықты зерттеу болды. Ол төбе бүршігі алынып тасталған өсімдіктің кесілген бетіне ауксин жағу арқылы бүйір бүршіктердің өсуін тежеуге болатынын көрсетті. Бұл эксперимент ауксиннің өсімдік өсуін реттеудегі рөлі бұрын ойлағаннан әлдеқайда кең екенін және оның бүкіл өсімдік организмне ортақ реттегіш екенін мойындатты. Сонымен қатар, ол мырыш тапшылығы кезінде өркендердегі ауксин деңгейінің күрт төмендейтінін және бұл өсудің толық тоқтауына әкелетінін ғылыми түрде негіздеді. 1954 жылдың соңында Скуг пен Карлос Миллер автоклавта қыздырылған ДНК препараттарынан жасуша бөлінуін белсендіретін затты бөліп алды. Бұл затқа «кинетин» (6-фурфуриламинопурин) деген ат берілді. Кинетин табиғатта кездеспесе де, ол өсімдіктердегі жасуша бөлінуін реттейтін цитокининдер деп аталатын жаңа класстың ашылуына жол ашты. Кейінірек 1964 жылы Д.С. Летхем мен Карлос Миллер жүгері дәндерінен алғашқы табиғи цитокинин — зеатинді тапты. Осылайша, Скуг пен оның серіктестерінің еңбектері заманауи өсімдіктер биотехнологиясының іргетасын қалады.[6]

Жасуша және ұлпа дақылындағы гормоналды реттелу Фитогормондар – бұл өсімдіктердің өсуі мен дамуының биологиялық реттегіштері, олар жасушалардың, ұлпалар мен мүшелердің өзара әрекеттесуін жүзеге асырады, өсімдік организмдеріндегі морфогенетикалық және физиологиялық процестерді ынталандырады және тежейді. Фитогормондар жасушалардың бөлінуіне және созылып өсуіне, тыныштық күйіне, пісіп-жетілуіне, қартаюына, жынысының қалыптасуына, стресске төзімділігіне, тропизмдерге, транспирацияға әсер етеді; өсімдік организмнің функционалдық тұтастығын, жеке даму фазаларының заңды жүйелілігін қамтамасыз етеді..[2]

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Armstrong D. J. Folke K. Skoog: In Memory and Tribute // *Journal of Plant Growth Regulation*. – 2002. – Vol. 21. – P. 3–16.
2. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // *Physiologia Plantarum*. – 1962. – Vol. 15, № 3. – P. 473–497.
3. Бутенко Р. Г. Биология клеток высших растений *in vitro* и биотехнологии на их основе: Учеб. пособие. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 160 с.
4. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А. Основы биотехнологии: Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.
5. Авксентьева О. А., Петренко В. А. Биотехнология высших растений: культура *in vitro*: Учебно-методическое пособие. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 60 с.